

Дубонос Анна Дмитрівна, студентка факультету економіки та управління підприємництвом спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Одеського національного економічного університету

Орленко Ольга Михайлівна, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

АГРОВОЛЬТАЙКА ЯК ІНСТРУМЕНТ КЛІМАТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИНОГРАДНИКІВ ОДЕЩИНИ

Стрімке загострення кліматичних умов безпосередньо впливає і на сільськогосподарське виробництво, змушуючи аграріїв шукати нові підходи до захисту ґрунтів задля збереження продуктивності галузі. Одеська область є найбільшим осередком виноградарства в Україні. Тут налічується понад 27 тис. га виноградних насаджень, що становить переважну більшість від вітчизняного фонду виноградарств України [1]. Це зумовлено комплексом природних та історичних чинників. Водночас через глобальне потепління Одеська область потрапляє до зони найвищих кліматичних викликів. За науковими даними, за останнє століття середня температура повітря на півдні України зросла на 1 – 1,5 °С, а загалом в Україні темпи потепління перевищують середньосвітові показники на 2,5% [2]. У свою чергу, річна кількість опадів на Одещині, що становить 350 – 450 мм, значно менша за випаровування, що сягає 1100 мм на рік. Тобто, навіть у відносно сприятливі роки ґрунт відчуває значний дефіцит вологи, а вегетація винограду відбувається в умовах, наближених до посушливих [2].

Для виноградарів Одещини постає проблема втрати конкурентоспроможності. На прикладі аномальної посухи 2024 – 2025 рр. чітко відстежується вразливість галузі: на деяких господарствах опади не перевищили 200 мм за сезон. Дані обставини змусили виробників до застосування крапельного зрошення, при цьому, порівняно з минулими роками, витрачаючи в 1,5 раза більше води [3]. За прогнозами фахівців, без впровадження адаптаційних систем степова зона Одеської області впродовж ближчих 10 – 20 років набуватиме ознак напівпустельного клімату, що унеможлиблює традиційне ведення господарства [4].

Одним із інструментів вирішення даної проблеми може стати агровольтаїка. Ця технологія передбачає одночасне використання земельної ділянки для вирощування сільськогосподарських культур і виробництво електричної енергії шляхом встановлення сонячних фотоелектричних панелей над посівами або поруч з ними [5]. Незважаючи на те, що даний термін був

запроваджений понад 50 років тому, практичне визнання наведеної концепції відбулося лише впродовж останнього десятиліття.

Для розуміння актуальності агровольтаїки в регіональному контексті необхідно охарактеризувати специфіку кліматичних загроз, з якими стикаються виноградарі Одещини. Передусім варто підкреслити, що виноград - культура, чутлива до температурних коливань протягом усього циклу. Критичним є поєднання наступних факторів: зниження температури в зимово-весняний період до $-15\dots-18^{\circ}\text{C}$, що призводить до загибелі вічок на 70%, а при -20°C - до повної загибелі вегетативних частин; водночас літні температури понад $+35-38^{\circ}\text{C}$ спричиняють теплові стреси та опіки, і прискорюють визрівання з надмірним накопиченням цукру [1, 2]. Кількість діб з температурою понад $+30^{\circ}\text{C}$ у Білгород-Дністровському районі в 2025 році сягнула позначки 70, даний показник свідчить про системну трансформацію термічного режиму регіону [9].

Для функціонування агровольтаїчних систем в виноградарстві, вони повинні охоплювати кілька фізіологічних рівнів. По-перше, затінення панелей знижує сонячну радіацію на листя й ягоди, запобігаючи опікам - критичній проблемі для виноградарів Середземномор'я через спеку [6]. По-друге, панелі змінюють мікроклімат у міжряддях: у регіоні Апулія (Італія) тінь підвищила вологість ґрунту та зменшила його нагрівання, що покращило якість врожаю сорту «Примітиво» [6]. По-третє, конструкції захищають від граду та сильних вітрів, які через зміни клімату стають дедалі частішими й інтенсивнішими.

У Франції компанія SunAgri встановила понад 20 таких систем у Провансі, Лангедоці та Руссільйоні. Панелі на висоті 4–4,2 м не заважають механізації, а динамічне регулювання їхнього кута оптимізує баланс між освітленням лози та генерацією енергії [6]. Японські дослідники виявили, що панелі знижують зимову швидкість вітру та температуру ґрунту, що може захищати корені від морозів. Водночас суттєвої різниці в рості пагонів, масі ягід, вмісті цукрів чи кислотності між затіненими та контрольними ділянками не зафіксовано, що підтверджує відсутність критичного негативного впливу на продуктивність [7]. Дослідження, проведене Університетом Гайзенгайм спільно з Fraunhofer ISE [8], показало, що рентабельність таких проєктів визначається синергією кількох чинників: продажі електроенергії, збереження якості врожаю та зниження витрат (особливо на зрошення). Важливу роль відіграють європейські субсидії та «зелені» тарифи. За моделюванням проєкти окупаються навіть за незмінної врожайності, а з підвищенням якості продукції стають значно прибутковішими [9].

Природно-кліматичні умови Одеської області створюють специфічний контекст для оцінювання потенціалу агровольтаїчних систем. Регіон вирізняється винятково високим рівнем сумарної сонячної радіації, що у середньому складає близько $1500-1600$ кВт·год/м² на рік і є достатнім для ефективного функціонування фотоелектричних установок, наближаючись до показників, характерних для Іспанії та півдня Франції.

Серед ключових переваг агровольтаїчних систем, для Одещини слід виокремити зменшення теплового стресу виноградної лози в критичні літні місяці, що безпосередньо впливає на збереження ароматичного профілю та

кисотно-цукрового балансу ягід. Важливим є також скорочення випаровування вологи з поверхні ґрунту на 20-30%, що в умовах хронічної посухи має стратегічне значення [5].

Фундаментально важливим є також аспект енергетичної незалежності господарств. В умовах воєнного часу та нестабільності централізованого електропостачання, автономне виробництво електроенергії за допомогою сонячних панелей для потреб зрошення, холодильного зберігання та переробки винограду набуває стратегічного значення.

Поряд із потенційними перевагами, упровадження агровольтаїки на Одещині стикається з низкою системних обмежень. Насамперед, слід відзначити відсутність чіткої нормативно-правової бази. В Україні досі не визначено зміст поняття «агровольтаїка», категорії земель, які можуть використовуватися для цих цілей, а також технічні вимоги до відповідних рішень [5]. Окрім того, агровольтаїчні системи у виноградниках потребують значних капітальних вкладень, насамперед через необхідність встановлення конструкцій на висоті 4–5 м для забезпечення доступу техніки; відповідні початкові витрати суттєво перевищують показники для звичайних наземних сонячних електростанцій [9]. Нарешті, наукові дослідження взаємодії різних сортів винограду з агровольтаїчними системами в умовах причорноморського клімату практично відсутні, що є критичним, оскільки сортовий склад виноградників Одещини є специфічним, і включає як аборигенні сорти (Сухолиманський, Одеський чорний, Перлина Степу), так і інтродуковані форми з різними вимогами до освітлення.

Список використаних джерел

1. Виноградарство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі. Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3006/1/Drobitko_KL_Vinogradarstvo.pdf (дата звернення: 01.04.2026).

2. Кліматичні виклики для аграріїв: південь України потерпає від посухи та опустелювання. *GreenPost*. 2025. URL: <https://greenpost.ua/news/klimatichni-vyklyky-dlya-agrariyiv-pivden-ukrayiny-poterpaye-vid-posuhy-ta-opustelyuvannya-i95811> (дата звернення: 01.04.2026).

3. Посуха на Одещині ставить під загрозу врожай винограду. *Borg Expert*. 2024. URL: <https://borgexpert.com/news/posukha-na-odeshchyni-stavyt-pid-zahrozu-vrozhaj-vynohradu> (дата звернення: 01.04.2026).

4. Тимочко Т. Південь України стає напівпустелею: традиційне виноградарство під загрозою. УНІАН. 2025. URL: <https://www.unian.ua/ecology/klimat-v-ukrajini-ekologinya-poperedila-shcho-skoro-pivden-mozhe-stati-napivpusteleju-13115649.html> (дата звернення: 01.04.2026).

5. Зінкевич Д. Агровольтаїка: як сховати рослину від спеки і заробити на «тіні». *Latifundist.com*. 2024. URL: <https://latifundist.com/blog/read/3096-agrovoltayika-finansova-vigoda-energonezalezhnist-ta-prikladi-vikoristannya-u-krayinah-svitu> (дата звернення: 01.04.2026).

6. A good year for solar: Agrivoltaics in vineyards. PV Magazine. 2020. URL: <https://www.pv-magazine.com/2020/03/31/a-good-year-for-solar-agrivoltaics-in-vineyards/> (дата звернення: 01.04.2026).
7. Trommsdorff M. et al. Agrivoltaics: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. *Freiburg*, 2022. 68 p.
8. Тимочко Т. Південь України стає напівпустелею: традиційне виноградарство під загрозою. УНІАН. 2025. URL: <https://www.unian.ua/ecology/klimat-v-ukrajini-ekologinya-poperedila-shcho-skoro-pivden-mozhe-stati-napivpusteleyu-13115649.html> (дата звернення: 01.04.2026).
9. Кліматичні виклики для аграріїв: південь України потерпає від посухи та опустелювання. *GreenPost*. 2025. URL: <https://greenpost.ua/news/klimatychni-vyklyku-dlya-agrariyiv-pivden-ukrayiny-poterpaye-vid-posuhy-ta-opustelyuvannya-i95811> (дата звернення: 01.04.2026).
10. Introducing the Viticultural Agrivoltaic Systems at Hochschule Geisenheim. *Hochschule Geisenheim University*. 2024. URL: <https://www.hs-geisenheim.de/en/research/departments/general-and-organic-viticulture/department-of-general-organic-viticulture/vineyard-management/agrivoltaics/> (дата звернення: 01.04.2026).